

SUN'YI INTELLEKT VA AKT RIVOJI SHAROITIDA EKOLOGIK ONGNING AHAMIYATI: ENERGIYA ISTE'MOLI VA “YASHIL” TRANSFORMATSIYANING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI

Abdukarimov Xorezmi Amurovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,

Ijtimoiy fanlar kafedrasida assistent-o'qituvchisi

Nukus, O'zbekiston

E-mail: xabdukarimov85@gmail.com

<https://doi.org/>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi sun'iy intellekt, kompyuter texnologiyalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan bog'liq energiya iste'moli muammosi ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Muallif raqamli infratuzilma - foydalanuvchi qurilmalari, ma'lumot uzatish tarmoqlari, data markazlar va bulutli xizmatlar - zamonaviy raqamli taraqqiyotning ko'rinmas, ammo ekologik jihatdan sezilarli narxini yuzaga chiqarayotganini asoslaydi. O'zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o'tish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish va quyosh panellarini ommalashtirish bo'yicha qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar ijtimoiy-falsafiy tahlil qilinadi. Tezisning asosiy xulosasi shundan iboratki, texnologik modernizatsiya va davlat rag'batlarining o'zi yetarli emas; raqamli taraqqiyotning ekologik oqibatlarini yumshatishda ekologik ong, energiya madaniyati va fuqarolik mas'uliyati hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar. sun'iy intellekt, AKT, ekologik ong, energiya iste'moli, data markazlar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, “yashil” iqtisodiyot, ijtimoiy falsafa.

Аннотация. В данных тезисах с социально-философских позиций анализируется проблема энергопотребления, связанная со стремительным развитием искусственного интеллекта, компьютерных технологий и информационно-коммуникационных технологий. Автор обосновывает, что цифровая инфраструктура - пользовательские устройства, сети передачи данных, дата-центры и облачные сервисы - формирует скрытую, но экологически значимую цену современного цифрового прогресса. Социально-философски осмысляются нормативно-правовые документы, принятые в Республике Узбекистан по переходу к «зелёной» экономике, расширению использования возобновляемых источников энергии и популяризации солнечных панелей. Основным выводом тезисов состоит в том, что одних лишь технологической модернизации и государственных стимулов недостаточно; в смягчении экологических последствий цифрового развития решающее значение приобретают экологическое сознание, культура энергопотребления и гражданская ответственность.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ИКТ, экологическое сознание, энергопотребление, дата-центры, возобновляемые источники энергии, «зелёная» экономика, социальная философия.

Abstract. These theses analyze, from a socio-philosophical perspective, the problem of energy consumption associated with the rapid development of artificial intelligence, computer technologies, and information and communication technologies. The author argues that digital infrastructure - end-user devices, data transmission networks, data centers, and cloud services - generates a hidden yet ecologically significant cost of contemporary digital progress. The paper also offers a socio-philosophical interpretation of the legal and policy documents adopted in the Republic of Uzbekistan regarding the transition to a green economy, the expansion of renewable energy sources, and the promotion of solar panels. The main conclusion is that technological modernization and state incentives alone are not sufficient; ecological consciousness, energy culture, and civic responsibility are of decisive importance in mitigating

the environmental consequences of digital development.

Keywords: artificial intelligence, ICT, ecological consciousness, energy consumption, data centers, renewable energy sources, green economy, social philosophy.

Kirish. XXI asrning ikkinchi choragiga kelib sun'iy intellekt, kompyuter texnologiyalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari deyarli barcha sohalarda strategik omilga aylandi. Ta'lim, sog'liqni saqlash, sanoat, bank-moliya, davlat boshqaruvi, logistika va kundalik turmushning o'zida ham raqamli tizimlar ulushi izchil ortib bormoqda. Biroq texnologik qulaylikning ortida ko'rinmas energetik qatlam mavjud: yuqori quvvat talab qiluvchi qurilmalar, sun'iy intellekt modelini o'qitish va ishlatish uchun xizmat qiladigan data markazlar, uzluksiz ishlovchi tarmoqlar, bulutli servislar hamda raqamli platformalar katta hajmdagi elektr energiyasini iste'mol qiladi.

Xalqaro energetika baholariga ko'ra, data markazlarning global elektr iste'moli 2024-yilda taxminan 415 teravatt-soatga yetgan bo'lib, bu jahon elektr iste'molining qariyb 1,5 foizini tashkil etadi; mazkur ko'rsatkich so'nggi besh yil davomida yiliga o'rtacha 12 foiz sur'at bilan o'sib borgan [1]. UNCTADning 2024-yilgi hisobotida ham raqamlashtirishning ekologik izi aynan foydalanish bosqichida, ya'ni foydalanuvchi qurilmalari, ma'lumot uzatish tarmoqlari va data markazlar faoliyatida sezilarli darajada namoyon bo'lishi ko'rsatilgan [2]. Demak, sun'iy intellekt va AKT taraqqiyoti shunchaki axborot oqimining kengayishi emas, balki energiya va resurslar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan murakkab sivilizatsion jarayondir.

O'zbekiston sharoitida mazkur masala yanada dolzarbdir. Bir tomondan, davlat "yashil" iqtisodiyotga o'tish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish, kichik quvvatli quyosh panellari va boshqa energiya tejankor texnologiyalarni joriy etishni qat'iy rag'batlantirmoqda [3–6]. Ikkinchi tomondan, aholining muayyan qismi uchun alternativ energiya manbalariga o'tish hali ham ikkilamchi yoki faqat iqtisodiy foyda bilan o'lchanadigan masala sifatida ko'rinadi. Bu holat ekologik ongning yetarli darajada shakllanmaganligi, energiya sarfi va tabiat muhofazasi o'rtasidagi bog'liqlikning hamma tomonidan chuqur anglanmaganligini ko'rsatadi. Shu bois ushbu tezisning maqsadi sun'iy intellekt va AKT rivoji sharoitida energiya iste'moli, "yashil" transformatsiya va ekologik ong o'rtasidagi bog'liqlikni ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Mavzu bo'yicha mavjud adabiyotlarni shartli ravishda uch guruhga ajratish mumkin. Birinchi guruhga sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni taraqqiyotning yangi drayveri sifatida talqin qiluvchi manbalar kiradi. Xususan, IEAning 2025-yilgi "Energy and AI" tahlilida sun'iy intellektning energiya tizimlariga ikki tomonlama ta'siri — bir tomondan talabni oshirishi, ikkinchi tomondan energiya tizimini optimallashtirish imkoniyatlarini kengaytirishi — alohida ko'rsatiladi [1]. Ikkinchi guruhga raqamlashtirishning ekologik oqibatlarini o'rganadigan ishlanmalar mansub. UNCTAD hisoboti raqamlashtirishning ekologik ta'siri nafaqat elektron chiqindilar yoki xomashyo qazib olishda, balki bevosita foydalanish bosqichida ham kuchayib borayotganini asoslaydi [2]. Uchinchi guruhni O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalari va "yashil" iqtisodiyot siyosatini belgilovchi normativ-huquqiy hujjatlar tashkil etadi [3–7].

Metodologik jihatdan tezis dialektik, aksiologik va tizimli yondashuvlarga tayanadi. Dialektik yondashuv texnologik taraqqiyot va ekologik cheklovlar o'rtasidagi ichki qarama-qarshilikni ochib berishga xizmat qiladi. Aksiologik yondashuv energiya iste'moli masalasini shunchaki texnik yoki iqtisodiy ko'rsatkich emas, balki qadriyatlar, mas'uliyat va tanlov madaniyati bilan bog'liq ijtimoiy fenomen sifatida talqin etadi. Tizimli yondashuv esa sun'iy intellekt va AKTni alohida qurilma yoki xizmat emas, balki foydalanuvchi qurilmalari, tarmoqlar, data markazlar, energetik ishlab chiqarish va huquqiy-me'yoriy tartibotdan iborat yaxlit ekotizim sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi.

Natijalar va muhokama. Tahlil natijalari shuni ko’rsatadiki, sun’iy intellekt va AKTning ekologik muammosi ularning abstrakt raqamli tabiatida emas, balki aynan moddiy-texnologik infratuzilmasida mujassamdir. Odatda raqamli texnologiyalar “toza” yoki “moddiy dunyodan uzilgan” tizim sifatida tasavvur qilinadi. Aslida esa har bir raqamli xizmat ortida elektr energiyasi bilan ishlaydigan qurilmalar, sovitish tizimlari, ma’lumot saqlash va uzatish markazlari, kabel va antenna tarmoqlari, shuningdek, ularni quvvatlantirib turadigan elektr ishlab chiqarish quvvatlari mavjud. Sun’iy intellekt tizimlari, ayniqsa yirik til modellari, tasvirni qayta ishlash va real vaqt tahliliga asoslangan xizmatlar katta hisoblash quvvati talab qiladi. Bu esa o’z navbatida energiya iste’molining ortishini anglatadi [1].

Mazkur holatni uch qatlamda izohlash mumkin. Birinchisi, foydalanuvchi darajasidir. Noutbuklar, stasionar kompyuterlar, serverlar, routerlar, sovitish moslamalari, mobil qurilmalar va akkumulyator tizimlari kundalik ravishda energiya iste’mol qiladi. Ikkinchisi, kommunikatsion qatlam bo’lib, unda ma’lumot uzatish tarmoqlari, operator stansiyalari, internet magistrallari va bulutli tizimlar faoliyat ko’rsatadi. Uchinchi qatlam esa data markazlar qatlamidir; ular raqamli dunyoning “ko’rinmas yuragi” bo’lib, ulardagi elektr talabi AI va AKT rivoji bilan mutanosib ravishda ortib bormoqda [1; 2]. Shu ma’noda, raqamli taraqqiyot energiya iste’molining yangi to’lqinini yuzaga keltirmoqda.

Elektr energiyasiga talabning ortishi esa elektr ishlab chiqarish tizimiga qo’shimcha yuklama beradi. Agar bu talab, asosan, qazib olinuvchi energiya manbalari — gaz, ko’mir yoki neft mahsulotlari hisobidan qondirilsa, iqlim o’zgarishi, issiqxona gazlari tashlanmalari va atrof-muhit ifloslanishi kuchayadi. Shu sababli qayta tiklanuvchi energiya manbalari, jumladan, quyosh, shamol, gidro va ayrim hollarda atom energetikasi bilan bog’liq muhokamalar bugungi ekologik siyosatning markaziga chiqmoqda. O’zbekiston Respublikasida bu yo’nalishda izchil normativ siyosat shakllangan. Xususan, Prezidentning 2022-yil 2-dekabrda PQ-436-son qarorida 2030-yilgacha “yashil” iqtisodiyotga o’tish islohotlari samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ishlab chiqarish quvvatini 15 GVtga yetkazish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 30 foizidan oshirish maqsadlari belgilangan [3].

Prezidentning 2023-yil 16-fevraldagi PQ-57-son qarori qayta tiklanuvchi energiya manbalari va energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirishga qaratilgan bo’lib, unda ijtimoiy soha obyektlari, davlat idoralari va aholi xonadonlarida kichik quvvatli qurilmalarni o’rnatish rejasi nazarda tutilgan [4]. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 8-yanvardagi 13-son qarori esa qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida energiya ta’minotini tashkil etish sohasini tartibga solish va rivojlantirish mexanizmlarini aniqlashtirib, tizimli hisob va monitoringni joriy etgan [5]. Bundan tashqari, Prezidentning 2025-yil 30-yanvardagi PF-16-son farmonida “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yilida” ekologik va energetik transformatsiyani jadallashtirish vazifalari qayta ta’kidlangan [6]. “Quyoshli xonadon” dasturi doirasida esa aholining quyosh panellaridan foydalanishini rag’batlantiruvchi subsidiya mexanizmlari kengaytirildi [7].

Biroq davlat siyosati va texnologik imkoniyatlarning mavjudligi o’z-o’zidan keng jamoatchilikning “yashil” tanlovga o’tishini kafolatlamaydi. Bu yerda ekologik ong masalasi markazga chiqadi. Ijtimoiy falsafa nuqtai nazaridan ekologik ong — insonning tabiat, texnologiya, iste’mol va mas’uliyat o’rtasidagi bog’liqlikni anglash darajasidir. Agar elektr energiyasi iste’moli faqat qulaylik yoki iqtisodiy to’lov bilan o’lchansa, energiyaning ekologik narxi ko’zdan yashirin qoladi. Natijada fuqaro uchun quyosh paneli, energiya tejamkor texnologiya yoki “yashil” odat shaxsiy hayotning markaziy qadriyatiga aylanmaydi.

Shu ma’noda muammo faqat texnika yetishmasligida emas, balki qadriyatlar tizimida hamdir. Raqamli qulaylik, tezkor internet, sun’iy intellektdan foydalanish, elektr qurilmalari bilan jihozlangan uy-joy va ish joylari jamiyatda zamonaviylik belgisi sifatida qabul qilinadi. Ammo energiya tejamkorligi, ekologik tanlov va qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanish

hamma vaqt ham shu darajadagi ijtimoiy qadriyatga aylana olmagan. Bu esa texnologik modernizatsiya bilan ekologik mas'uliyat o'rtasida nomutanosiblik paydo bo'lishiga olib keladi. Demak, raqamli sivilizatsiyaning ekologik muammosi, aslida, ijtimoiy ong muammosidir.

Ekologik ongning ahamiyati aynan uch nuqtada yaqqol namoyon bo'ladi. Birinchidan, u energiya iste'molini axloqiy va fuqarolik mas'uliyati bilan bog'laydi. Ikkinchidan, u davlatning "yashil" siyosatini passiv kuzatish emas, balki faol qo'llab-quvvatlash motivatsiyasini shakllantiradi. Uchinchidan, u raqamli taraqqiyotni "har qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi" tamoyili asosida emas, balki "qanchalik oqilona va barqaror bo'lsa, shuncha ma'qul" tamoyili asosida qayta talqin qiladi. Boshqacha aytganda, ekologik ong raqamli texnologiyalarni rad etmaydi; aksincha, ularni ekologik cheklovlar va avlodlararo mas'uliyat bilan uyg'unlashtirishni talab qiladi.

Xulosa. Olib borilgan ijtimoiy-falsafiy tahlil shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt va AKTning jadal rivojlanishi nafaqat innovatsion taraqqiyot imkoniyatlarini, balki yangi ekologik xavotirlarni ham kuchaytirmoqda. Mazkur xavotirlarning manbai texnologiyalarning o'zida emas, balki ularni ta'minlaydigan yuqori energiya talabchan raqamli infratuzilmada — foydalanuvchi qurilmalari, tarmoqlar va data markazlarda mujassamdir. Shu bois energiya iste'moli masalasi bugun texnik yoki iqtisodiy masalagina emas, balki ijtimoiy-falsafiy muammo sifatida ham ko'rilishi kerak.

O'zbekiston Respublikasida qayta tiklanuvchi energiya manbalari, quyosh panellari va "yashil" iqtisodiyot yo'nalishida muhim normativ-huquqiy asoslar yaratilgan. Biroq ushbu siyosatning real samarasi ko'p jihatdan fuqarolarning ekologik ongi, energiya madaniyati va "yashil" tanlovga tayyorligi bilan belgilanadi. Demak, texnologik modernizatsiya ekologik ong bilan to'ldirilmaguncha, raqamli taraqqiyotning barqarorligi to'liq ta'minlanmaydi.

Shu ma'noda, ekologik ong sun'iy intellekt va AKT rivoji sharoitida qo'shimcha ma'naviy tushuncha emas, balki raqamli sivilizatsiyaning ekologik muvozanatini saqlashga xizmat qiluvchi strategik ijtimoiy resursdir. Kelajakda sun'iy intellekt va ekologik mas'uliyatni birgalikda o'rganuvchi ilmiy tadqiqotlar, ta'limiy dasturlar va amaliy mexanizmlar raqamli rivojlanishning barqaror modelini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. International Energy Agency. Energy and AI: Energy demand from AI. Paris, 2025. URL: <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>
2. United Nations Conference on Trade and Development. Digital Economy Report 2024. Chapter III: Environmental impacts in the use phase of digitalization. Geneva, 2024. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/der2024_ch03_en.pdf
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda PQ-436-son qarori. "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida". URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6303230>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevralda PQ-57-son qarori. "2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". URL: <https://lex.uz/docs/-6385716>
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 8-yanvarda 13-son qarori. "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida energiya ta'minotini tashkil etish sohasini tartibga solish va rivojlantirish to'g'risida". URL: <https://lex.uz/docs/-6747020>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvarda PF-16-son farmoni. "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida". URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7369703>

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 14-iyundagi 247-son qarori. "Jismoniy shaxslar va tadbirkorlik subyektlarini qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishga rag'batlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6498473>